

**INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI:
PRINTRE PREVEDERI ȘI REALITĂȚI**

DUMNEANU Ludmila

doctor în drept, conferențiar universitar,
Departamentul Drept penal, Facultatea de Drept, USM
ORCID ID: 0000-0002-0195-8267

ȘTEFĂNOAIA Mihai

doctor în drept, lector universitar,
Universitatea ”Ștefan cel Mare”, Suceava, România
ORCID ID: 0000-0002-2093-8659

Summary. *The principle of the superior interest of the child must be mainly assessed and considered in all the actions or decisions which aim the respective child.*

The principle of the superior interest of the child, a principle that has been acknowledged through multiple stipulations of national and international instruments, according to which the interest of the child shall prevail in all steps and decisions regarding children, performed not only by all public authorities and authorized private bodies, but also in all cases solved by the courts of law.

Keywords: *the superior interest of the child, fair trial, rights holder, obligee, penal trial.*

Pentru inițiere în subiect vom menționa, că în materie sunt elaborate instrumente juridice care alcătuiesc Sistemul european comun de azil (SECA) prevăd pentru statele membre ale Uniunii Europene împreună cu Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia obligația de a evalua și de a considera primordial interesul superior al copilului în toate acțiunile care vizează copii.

Principiul interesul superior al copilului trebuie evaluat și considerat primordial în toate acțiunile sau deciziile care vizează copilul respectiv.

Principiul interesului superior al copilului, principiu consacrat prin multiple prevederi ale instrumentelor naționale și internaționale, conform căruia interesul copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritățile publice și de organisme private autorizate, precum și în cauzele soluționate de instanțele judecătorești.

Acestui principiu îi este impus și privind drepturile și obligațiile ce revin părinților copilului, altor reprezentanți legali ai săi, precum și oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal.

Acest principiu ocrotește toate categoriile de copii.

Tocmai din acest motiv, principiul respectării interesului superior al copilului, primordialitatea protejării intereselor copilului a predeterminat reținerea acestui principiu în unele acte internaționale cu caracter general: art.24 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, art.10 pct. 3 din

Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale; dar și a formulat obiectul de referință la încheierea unei convenții pe domeniu, și anume Convenția ONU din 1989 cu privire la drepturile copilului, de altfel ratificată și de către Republica Moldova [1], 12 decembrie 1990 și în mod deosebit din momentul ce a intrat în vigoare la 25 februarie 1993.

În procesul de implementare a prevederilor Convenției ONU din 1989, s-a dispus că prevederile sale și orice alte reglementări adoptate în domeniul respectării și promovării drepturilor copilului, precum și orice act juridic emis sau încheiat în acest domeniu vor urma cu prioritate principiului interesului superior al copilului.

Convenția cu privire la Drepturile Copilului este în aspect retrospectiv istoric tratatul în domeniul drepturilor omului cu cel mai imens grad de ratificare.

În procesul implementării prevederilor Convenției, s-a constatat oportunitatea protejării drepturilor copilului prin extinderea anumitor contexte ale acesteia. În acest sens, s-a purces la aprobarea protocoalelor facultative.

În consecință, Republica Moldova a ratificat două protocoale dintre acestea: **Protocolul facultativ referitor la vânzarea de copii, prostituția copiilor și pornografia infantilă** prin Legea nr. 29/2007 și **Protocolul facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate** prin Legea nr. 15/2004.

Este de menționat că pe segmentul normativ, Republica Moldova a străduit, aderând la instrumentele internaționale în materia protejării interesului superior al copilului, ajustând în acest sens legislația națională la reglementările respective.

Contextul arată bine prin elaborare de priorități strategice periodice, reevaluare a cadrului normativ, dar și cu creare de instituții afiliate sau desinestătoare în vederea implementării acestor priorități. Pentru ultima afirmație, vom exemplifica.

Un exemplu în acest sens constituie **Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova**, care au adoptat Măsurile Generale de Implementare a priorităților strategice, realizarea cărora necesită acțiuni concrete și resurse suficiente.

Vom reține că sunt multe lucruri care trebuie implementate pe drept pentru a face ca drepturile să devină realitate. Realizarea acestei promisiuni aduse copiilor, în mod durabil și sistematic, mai este încă o provocare pentru Republica Moldova.

Printre oportunități ar fi stabilirea unor pași exacți, sisteme și instituții necesare pentru a asigura implementarea reală și continuă a drepturilor.

Unele responsabilități ale statului ar trebui transpuse în obligații directe, prin gestionarea de către guvern a propriilor sale resurse, angajaților și infrastructurii și prestarea unor servicii.

Alte responsabilități pot fi implementate prin aprobarea legilor și a cadrului normativ sau prin delegarea de responsabilități altor actori, precum societatea civilă sau sectorul privat.

Foarte important, că în calitate de *titular primar de obligații*, statul trebuie să creeze măsurile prin care titularii de drepturi – copiii (reprezentanți de tutore în cazul copiilor de vârstă fragedă), să își poată exprima opinia vizavi de realizarea drepturilor lor, *acordând un feedback autorităților și persoanelor care nu-și îndeplinesc obligațiile și responsabilitățile*. Vom pleda pentru un asemenea exemplu în orice proceduri în care sunt implicați copiii de orice vârstă. Feedback-ul poate constitui o soluție de cunoaștere a funcționalității unei sau altei măsuri de implementare.

Am remarcat o legislație pe măsură, prezența autorităților de profil, instituțiilor nonstatale, organizarea unor evenimente de sonoritate, realitatea înregistrând o ignorare grasă a principiului interesului superior al copilului.

Vom institui un principiu subordonat principiului interesului superior al copilului - *consolidarea capacităților titularilor de drepturi de a-și cere drepturile și a titularilor de obligații de a-și îndeplini conștient și responsabil*.

În afară de crearea cadrului necesar pentru a face drepturile parte din realitatea copiilor, este important ca cei implicați (titularii de drepturi și titularii de obligații) să aibă capacități de a conștientiza drepturile și de **a le transpune corect, real și nu formal în practică**.

Drepturile copilului trebuie concepute ca pe o relație dintre titularii de drepturi și titularii de obligații, în care ultimii dețin capacitățile necesare (autoritatea de a acționa, resurse și motivație) pentru a-și îndeplini corespunzător responsabilitățile, în timp ce titularii de drepturi sunt îndemnați să-și ceară drepturile pentru ai ține pe primii responsabilizați.

Titularii de obligații sunt atât persoane fizice, care urmează a fi selectați dintre cei mai buni profesioniști care lucrează cu și pentru copii și familiile acestora, precum și instituții responsabile de implementarea respectării drepturilor copilului.

Responsabilitatea înseamnă, mai întâi, dezvoltarea capacităților copiilor de a-și înțelege drepturile și crearea oportunităților pentru feedback și, mai apoi, prin participare activă în tot acest proces, unde participanți sunt copiii înșiși, precum și susținătorii lor părinți/ îngrijitori, membri ai comunității, ONG-uri locale și naționale, centre de tineret etc.

Un subiect vulnerabil este punerea în aplicare a mecanismului în diferite domenii.

Ne propunem să ne expunem asupra asigurării respectării principiului interesului superior al copilului într-un proces penal.

În cadrul procedurilor penale, copiii au dreptul la un tratament corect și adecvat interesului lor, principiu garantat prin prevederile procesual-penale.

Indiferent de calitatea procesuală a copilului, acesta trebuie să beneficieze de dreptul de a avea un avocat încă din fazele preliminare ale procedurilor penale și încă de la primul interogatoriu la care sunt supuși de către poliție.

Vom menționa că procesul de desemnare a avocatului, stabilit prin *Legea Nr.198 din 26-07-2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat* [2], stabilește o ordine de desemnare prin expedierea unor solicitări în acest sens de către organul de urmărire penală, atunci când copilul, deja a fost în contact cu poliția, **și mai mult deja se află în incinta poliției și chiar deja realizată o primă audiere.**

Potrivit CPP al RM, o serie de dispoziții stabilesc drepturi de bază privind accesul la justiție care susțin garantarea unui proces echitabil atât pentru adulți, cât și pentru copii.

Astfel, potrivit art.19 CPP al RM: *orice persoană are dreptul la examinarea și soluționarea cauzei sale în mod echitabil, în termen rezonabil, de către o instanță independentă, imparțială, legal constituită, care va acționa în conformitate cu prezentul cod* [3].

Principiul legalității procesului penal se referă în mod specific la dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, stabilind cerințe extrem de relevante în cazul copiilor, precum cele referitoare la dreptul la un proces echitabil, public și într-un termen rezonabil, precum și dreptul oricărei persoane de a fi apărată, reprezentată și consiliată și de a i se acorda asistență juridică. În mod similar, principiile legalității și proporționalității infracțiunilor și pedepselor, prezintă o relevanță specială în cazul copiilor [4].

De asemenea, asigurarea unui proces echitabil în procedurile penale, a făcut obiectul Jurisprudenței CEDO. Astfel, în cauza *T v Regatul Unit (MC)*, 24724/94, 16 decembrie 1999, Curtea a concluzionat că reclamantul nu a putut participa cu adevărat la procedura penală inițială împotriva lui, din cauza publicității ședințelor de judecată și a mediatizării intense, precum și din cauza capacității sale limitate de a le da instrucțiuni avocaților săi și de a furniza mărturii adecvate și, deci, a fost privat de un proces echitabil, fiind violat art.6 paragraful 1 [5, p. 322].

Prin urmare, în Convenție garanțiile unui proces echitabil se regăsesc la art.6, care generează cel mai vast corp de jurisprudență al Curții Europene a Drepturilor Omului. Articolul 6 alineatul (1) din Convenție enunță în mod explicit o serie de garanții ale unui proces echitabil: dreptul la judecarea cauzei și la pronunțarea sentinței în mod echitabil, în mod public (cu excepțiile impuse, printre altele, de interesele minorilor); dreptul la judecarea cauzei în termen rezonabil; dreptul la judecarea cauzei de către o instanță independentă și imparțială [6]; și dreptul la judecarea cauzei de către o instanță instituită de lege.

Subsidiar noțiunii de proces echitabil, CEDO a elaborat o serie de garanții: egalitatea armelor și procedura contradictorie; dreptul de a se abține de la declarații; accesul la un avocat; participarea efectivă; prezența la audieri; și deciziile motivate. În plus, orice persoană acuzată de o infracțiune este prezumată nevinovată până ce vinovăția sa va fi legal stabilită (art.6 alin.(2) din Convenție).

Conform art.20 CPP al RM, *urmărirea penală și judecarea cauzelor penale se face în termene rezonabile...*

*... (3) Urmărirea penală și judecarea cauzelor penale în care sunt persoane aflate în arest, **precum și minori**, se fac de urgență și în mod preferențial [4].*

Astfel, termenul rezonabil în cazul implicării copiilor este unul deosebit în raport de derularea unui proces cu implicarea adulților [7, p. 86].

Copiii aflați în conflict cu legea sau copiii-victime sunt deosebit de vulnerabili, având nevoie, așadar, de protecție suplimentară. Protecția suplimentară trebuie să asigure prezența unui suport efectiv prin asistarea copiilor de către reprezentanți legali, acceptați de copii, un pedagog-psiholog, care să comunice efectiv cu beneficiarul, stabilind un confort de comunicare între copil și restul participanților. Acesta urmează a fi cel, care îi aparține rolul de dirijor al tuturor acțiunilor, la care participă copilul.

Din păcate, de cele mai dese ori, pedagogul-psiholog este distanțat de copil, are un rol pasiv și toate acțiunile acestuia se reduc la semnătura pusă pe actele procesuale întocmite cu un înscris deserviciu, care ar putea fi exprimat de către orice altă persoană.

Vom remarca că nici reprezentantul poliției nu excelează în acest tablou.

Inițialmente reprezentantul poliției trebuie să asigure că incinta în care se vor realiza acțiuni cu participarea copiilor să nu inspire temeri, să nu fie prezente persoane în uniforme specifice, arestate și absența oricăror tipuri de arme.

De cele mai dese ori, audierile, cât și alte acțiuni procesuale, la care participă copii, au loc în incinta inspectoratelor de poliție, în absența unor locații special adaptate pentru audierea copiilor și cu prezența persoanelor de ocazie. Este regretabil faptul că nici unul dintre cei implicați în aceste procese nu străduie să elimine orice element nociv asupra copilului, astfel, explicând că manifestă toleranță față de organul poliției, care invocă că nu are cum să asigure protecție suplimentară, deoarece statul nu este în capacitate pentru a asigura asemenea efecte, desi în toate evenimentele organizate, autoritățile expun o altă prezentare de fapte.

Poliția în custodia căreia este plasat copilul, trebuie să asigure că pedagogul-psihologul își realizează efectiv obligațiile, dispunând către ultimul, anterior audierii, verificarea întrebărilor ce urmează a fi expuse copiilor, descrierea acțiunii, pe care intenționează să o realizeze.

Atât reprezentanții organului de urmărire penală, precum și instanța de judecată ar contribui activ, dacă ar emite acte adresate autorităților în vederea sesizării ultimilor acțiunile ce denotă lipsă de profesionalism a persoanelor antrenate în procesul cu implicarea copiilor. Aceasta ar contribui la sporirea capacităților profesioniștilor (echipele multidisciplinare) de a comunica cu copiii, fapt ce strigent lipsește în procesul cu implicarea copiilor.

Pe acest segment, propunem să fie inclus în normele procesual-penale obligația realizării interviuării de către pedagogul-psiholog a copilului anterior realizării oricăror acțiuni procesuale cu participarea copilului. La fel, propunem să se include și obligația de a se realiza un raport cu privire la rezultatul interviuării cu indicarea stării copilului. În cazul audierii copilului, în orice calitate procesuală, reprezentantul organului de urmărire penală sau, după caz, judecătorul, să expună preventiv realizării acțiunii preconizate, către pedagog-psiholog întrebările ce urmează a fi puse, precum și esența audierii

Astfel, procedurile judiciare, precum și cele extrajudiciare ar trebui să fie adaptate la nevoile copiilor, pentru a se asigura interesul superior al copilului și prin participarea lor efectivă la acestea.

Referințe:

1. Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989. [Accesat la 09.10.2022]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115568&lang=ro
2. Legea cu privire la asistența juridică garantată de stat, nr.198 din 26.07.2007. [Accesat la 09.10.2022]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=24283&lang=ro
3. Codul de Procedură Penală. Cod nr. 112 din 14.03.2003. [Accesat la 09.10.2022]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=17231&lang=ro
4. Codul de Procedură Penală. Cod nr. 112 din 14.03.2003, publicat la 05.11.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248-251, art.699.
5. Drepturile omului și procedura penală. Jurisprudența Curții europene a Drepturilor Omului, Jeremy McBride, Chișinău, Tipografia Centrală.
6. CEDO, Nortier/Țările de Jos, nr. 13924/88, 24 august 1993; CEDO, Adamkiewicz/Polonia, nr. 54729/00, 2 martie 2010.
7. Codul de procedură penală al Republicii Moldova: (comentariu aplicativ): Textul cu modificare legislative operate până la 1 septembrie 2016 / Igor Dolea. – Chișinău: Cartea Juridică, 2016.